

INDIGNAÇÃO SELETIVA

fevereiro 14, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 08/2020

Li hoje que o Palácio do Planalto passou a ser uma extensão do Exército. Ora pois! Hierarquia e disciplina devem, então, ser restabelecidas, como princípios institucionais que são.

A mim não assusta nada. Um presidente da república com formação militar seria estranho que lá estivesse a Entourage do PT e do seu puxadinho, o PSol.

O que me assusta, isto sim, é que fora uma extensão dos movimentos guerrilheiros que pretendiam instituir uma ditadura socialista, mas isto não indignou aos indignados de agora.

Aliás, se não faltar memória aos indignados, foi justamente lá e naquela época em que eclodiram os maiores escândalos financeiros com estatais nunca antes vistos na história deste país.

Uma coisa, porém, é sinalizadora. Há um recado no gesto. Pelo menos a mim pareceu. Por isso eu acho que tem gente indignada agora é por preocupação. Faz sentido.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

IMUNIDADE E IMUNDICE

PRÓXIMO POST

A ORGIA VOCABULAR

UM COMENTÁRIO EM “INDIGNAÇÃO SELETIVA”

Pingback: **INDIGNAÇÃO SELETIVA | PENA DO PAVÃO**

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)